

ILMLI, DUNYOQARASHI KENG YOSHLAR YURTNING BOYLI

Shoyimqulova Kamola

Boyovut tumani 28-umumtalim maktabining

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972750>

Annotatsiya: Ushbu maqola fikrlash doirasi keng, dona, yurtini yuksaltiruvchi, obod qiluvchi yoshlar va ularga berilgan ishonch va imkoniyatlar haqida. Ularning mamlakat hayotida tutgan o'rnini haqida. Zero yoshlar – bugungi kun tayanchi va suyanchidir. Ular qanchalik ilmi, qanchalik zehni bo'lsa, yashayotgan yurtlari shunchalik farovon va obod bo'ladi, kundankunga yuksaladi.

Kalit so'zlar: zehni yoshlar, Yani O'zbekiston, kelajak poydevori, vatanparvarlik, taraqqiyot, Uyg'onish davri, yetuk, intellectual salohiyat.

Kirish: „Azmu shijoatli yoshlarimiz bilan birgalikda Yangi O'zbekistonni albatta bunyod etamiz!“ deydi prezidentimiz Shavkat Mirziyayev yoshlarga nisbatan o'z ishonchlarini ifoda etgan holda. Yoshlar – bu har bir mamlakatning kelajagi, uning ertasidir! Necha yillardan beri bu shior tillarda doston bo'lib kelmoqda. Inqilob, taraqqiyot va yuksalishning harakatlantiruvchi kuchlari – hech shubhasiz albatta yoshlardir. Barcha asrlar, xalqlar tarixida yoshlar hamisha asosiy o'rinda turgan. Va bu bejizga emas, chunki yoshlar faol fazilatlarga, kuchli bilimlarga ega – adolat, jasorat, sharafga chanqoq insonlardir.

Nimaga aynan yoshlar? Chunki ularning yurtning ertasi, taraqqiyot ustunidir. Shu sabab ularga investitsiya kiritish, e'tibor qaratish kelajak uchun harakat qilishdir. Bugungi kunda va azaldan yurtimizda yosh avlodga, ularning bilim olishi, kasb egallashiga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Hatto zamonaviy ilm va ko'nikmalarga ega, aniq maqsad qo'yib unga intiluvchan, serg'ayrat, sershijoat, yoshlarni tarbiyalash Yangi O'zbekistonda eng asosiy vazifalardan biriga aylangan. Yoshlar – har bir xalqning, har bir millatning ertasi. Ular tom ma'noda, o'lkaning eng katta xazinasi, bebaho boyli. Bugungi kunda statistik ma'lumotlarga qaraganda, yurtimiz aholisining qariyb 64%ini yoshlar ya'ni 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil qiladi. Va aynan mana shu 64% yoshlar mamlakatimiz rivojining ustunidir. Shu kelajak vakillarini yuksak axloq, ma'nan yetuk, ilmi va intizomli qilib tarbiyalash, sifatli va zamonaviy ta'lim olishi va eng muhimi vatanparvarlik ruhida voyaga yetkazish nafaqat prezidentimiz, balki butun xalqning ustuvor maqsadidir. Bu maqsad ijtimoiy rivojlanish va muvaffaqiyat asosidir. Zero, ilmi, tashabbuskor, dunyoqarashi keng va intellektual salohiyati baland yoshlar Vatan taraqqiyotiga, uning rivojlanishiga, Yangi O'zbekistonni barpo etishga munosib hissa qo'sha oladi. Shu bois, yoshlarning ilm olishiga e'tibor kuchli. Prezidentimiz shavkat Mirziyayev Oliy Majlisga murojaatnomasida shunday deganlar „ Yangi O'zbekiston – maktab ostonasidan, ta'lim-tarbiya tizimidan boshlanadi“. Bu gap bejizga emas, yosh avlod ilm olishni maktabdan boshlaydi. Maktab ular uchun bilim dargohi hisoblanadi. Shu sabab yurtboshimiz yoshlarni ilmi qilib tarbiyalash maqsadini bosqichma-bosqich amalga oshirishni ko'zlaganlar. Zotan ular ta'kidlaganidek, „ Agar katta avlodning bilimi va tajribasini, uzoqni ko'ra olish fazilatlarini, yoshlarimizdagi g'ayrat-shijoat, mardlik va fidoyilik bilan birlashtira olsak, ko'zlagan marralarga albatta yetamiz!“ shunday ekan, bugungi kunda yurtimizda yosh avlod uchun porloq kelajakni ta'minlash, ularni fikrlash doirasi keng, salohiyatli, zehni qilib tarbiyalash yo'lida katta-katta ishlar amalga oshirilmoqda. Yurtboshimiz rahnamoligi va

tashabbuskorligi bilan yoshlar salohiyatini ezgu maqsadlarga yo'naltirish, ularni konstruktiv g'oyalar atrofida birlashtirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar hayotga tadbiiq qilinmoqda.

Yurtboshimiz tashabbusi va g'amxo'rligi sabab yoshlarning zamonaviy bilim va taraqqiyot cho'qqilarini egallab, innavatsion tashabbuslar, g'oyalar, g'ayrat-shijoat, erishayotgan yutuqlar, g'alabalar bilan Vatanimizga yurtboshimizga munosib, sadoqatli farzand bo'lib yetishish uchun barcha imkoniyatlar, shart-sharoitlar mujassam.

Maqsad aniq – yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ma'nan yetuk, ilmi, jismonan sog'lom, intellektual ivojlangan, mustaqil fikrlaydigan yosh avlodni voyaga yetkazish. Bu borada birinchi prezidentimiz Islom Karimov shunday deganlar, „ Farzandlarimiz bizdan ko'ra kuchli, bilimli, don ova albatta baxtli bo'lishlari shart.” Shuncha ishonch, shuncha e'tibor, shuncha imkoniyat hammasi yoshlar uchun. Zero, ilmi, ma'rifatli yoshlar – bu mamlakat doimo suyanib dam oladigan ustunidir. To'g'ri har bir yosh avlod ham ilmi, axloqli, ma'nan yetuk bo'la olmaydi. Ammo buni bartaraf qilish mumkin, chuki yoshlik bu imkon. Bu haqida Amerikalik shoir Lould shunday deydi, „ Ehtimol, yoshlar axloqsizdir, ammo yoshi bilan tezda davolanadi.” Bu ibora zamirida ulan ma'no mujassam, yoshlik – bu barcha muammolar, qiyinchiliklarni tezda hal qilinishini, to'siqlarning osongina yengilishini, orzular amalga oshishini istagan va kuch g'ayrat bilan harakat qilinadigan vaqtdir.

Xulosa: Yurtning kelajagi, uning ravnaqi biz yoshlar qo'lida ekan, ular bunday buyuk vazifani, ishonchni oqlamog'i, ma'nan yetuk, zehqli, dunyoqarashi keng, vatanparvar va sadoqatli inson bo'lib voyaga yetishi kerakligini o'z oldimizga asosiy maqsad qilib qo'ymog'imiz kerak. Zero biz yoshlar yurtboshimiz ishongan ustunlarmiz. Ular aytganidek, „ Bugungi kunda ko'p millatli xalqimiz, Vatanimiz tarqqiyoti uchun,

O'zbekistonning yangi Uyg'onish davrini yaratish yo'lida belini mahkam bog'lab, fidokorona mehnat qilmoqda. Bu yo'lda ulkan orzu-umidlar, katta rejalar bilan safimizga qo'shilayotgan yoshlarimiz – asosiy tayanchimiz va suyanchimizdir. Sizlar tom ma'noda yurtimiz istiqboli, yorug' kelajagimiz bunyodkorisiz!” Bu ishonchni noqlamoq har bir yosh avlodning burchi hisoblanadi. Taniqli xalqimiz shoiri Erkin Vohidov ta'kidlaganidek „ Yoshlikdagi kuch-g'ayratni el-yurtiga baxsh etgan yigitqizlardan Vatan ham, xalq ham, yoshlikning o'zi ham rozi bo'ladi.” Bugungi kun yoshlari mana shu rozichilik uchun harakat qilmog'I kerak.

References:

1. „Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch” Islom Karimov 2008-yil
2. Xalq so'zi 2022-yil N22
3. Shavkat Mirziyayevning murojaatnomasi 2022-yil
4. <https://uz.m.wikipedia.org>
5. <https://dunyo.info>